

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119992>

УДК 004.89

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИ ЭРТА АНИҚЛАШ ВА ХОДИМЛАРНИ ХАБАРДОР ҚИЛИШНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ОВОЗЛИ МОНИТОРИНГ ТИЗИМЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

М.Р. Ўткирова, М.Н. Мусаев.

Ушбу мақола саноат корхоналарида фавқулодда вазиятлар (ФВ) вақтида ходимларни бошқаришнинг энг муҳим бўғини — автоматлаштирилган овозли хабардор қилиш тизимларини такомиллаштиришга бағишланган. Мақолада юқори шовқинли ишлаб чиқариш муҳитида овозли хабарларнинг акустик тушунарлилигини ошириш ва хавф турига қараб динамик тарзда ўзгарувчи аудио-йўриқномаларни шакллантириш алгоритмлари ишлаб чиқилган. Масофавий мониторинг ва овозли интерфейсинг интеграцияси ФВ вақтида инсон омилини камайтиришга, эвакуация жараёнида саросиманинг олдини олишга ва хабар бериш тезлигини оширишга хизмат қилади. Таклиф этилаётган ечимлар ОКМК каби йирик саноат объектларида меҳнат муҳофазасининг самарадорлигини оширишда амалий аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: Овозли хабардор қилиш, нутқ синтези, интеллектуал мониторинг, саноат хавфсизлиги, ФВ тизимлари, акустик сигнал, эвакуация бошқаруви.

Данная статья посвящена совершенствованию наиболее важного звена управления персоналом в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) на промышленных предприятиях — автоматизированных систем голосового оповещения. В работе разработаны алгоритмы повышения акустической разборчивости речевых сообщений в условиях высокого производственного шума и динамического формирования аудио-инструкций в зависимости от характера угрозы. Интеграция дистанционного мониторинга и голосового интерфейса способствует минимизации человеческого фактора при возникновении ЧС, предотвращению паники в процессе эвакуации и повышению скорости оповещения. Предложенные решения имеют практическую

значимость для повышения эффективности охраны труда на крупных промышленных объектах, таких как АГМК.

Ключевые слова: Голосовое оповещение, синтез речи, интеллектуальный мониторинг, промышленная безопасность, системы ЧС, акустический сигнал, управление эвакуацией

This article is devoted to the improvement of automated voice notification systems, which are the most critical link in personnel management during emergencies at industrial enterprises. The study develops algorithms for enhancing the acoustic intelligibility of voice messages in high-noise industrial environments and for the dynamic generation of audio instructions based on the type of hazard. The integration of remote monitoring and voice interfaces serves to minimize the human factor during emergencies, prevent panic during evacuation processes, and increase the speed of notification. The proposed solutions are of practical importance for improving the efficiency of occupational safety at large-scale industrial facilities such as AMMC.

Keywords: Voice notification, speech synthesis, intelligent monitoring, industrial safety, emergency systems, acoustic signal, evacuation management.

Кириш. Замонавий саноат корхоналари, хусусан, Олмалик кон-металлургия комбинати (ОКМК) каби йирик ишлаб чиқариш объектлари технологик жараёнларнинг мураккаблиги ва юқори хавфлилик даражаси билан ажралиб туради. Бундай шароитда фавқулодда вазиятлар содир бўлганда сониялар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мавжуд анъанавий сирена ва кўнғироқ тизимлари хавфнинг характери ва эвакуация йўналишлари ҳақида тўлиқ маълумот бера олмайди. Бу эса интеллектуал овозли мониторинг тизимларини ишлаб чиқишни долзарб масалага айлантиради. [1].

Ишлаб чиқариш майдончаларида юқори даражадаги шовқин, чанг ва технологик тўсиқлар ходимларга хавф ҳақидаги сигнални тўлиқ ва аниқ етиб боришига халақит беради. Стандарт огоҳлантириш тизимлари кўпинча куйидаги камчиликларга эга:

1. Хавфнинг турини (ёнғин, газ сизиб чиқиши, технологик авария) фарқлай олмаслик.
2. Инсон омилига боғлиқлик (хабарни беришдаги кечикишлар).
3. Шовқинли муҳитда овознинг тушунарсизлиги.

Интеллектуал овозли мониторинг тизимини жорий этиш куйидаги натижаларни беради:

Тезкорлик: Хавф аниқланган вақтдан хабар беришгача бўлган давр 1-2 сонияни ташкил этади.

Аниқлик: Ходимлар нафақат хавф ҳақида билишади, балки қандай ҳаракат қилиш кераклиги бўйича аниқ алгоритмни эшитишади.

Шовқинга мослашув: Тизим атрофдаги шовқин даражасини ўлчаб, овоз баландлигини автоматик равишда созлайди.

Визуал интеграция: Овозли хабарлар ёруғлик сигналлари (стробоскоплар) билан синхронлаштирилади, бу эса ҳатто эшитишда муаммоси бўлган ёки ҳимоя қулоқчинларидаги ходимлар учун ҳам қулайдир.

Саноат корхоналарида интеллектуал овозли мониторинг тизимларини қўллаш меҳнат муҳофазасини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқади. Бундай тизимлар нафақат моддий зарарни камайтиради, балки энг муҳими — инсон ҳаётини сақлаб қолишда асосий восита бўлиб хизмат қилади. [2-3].

1-Расм. Овозли мониторинг тизимлари

Тадқиқотлар кўрсатганидек, овозли сигналлар инсонлар томонидан визуал сигналларга қараганда тезроқ қабул қилинади. Бу жараёнда сигналнинг яширинлиги, тоналлик ва овоз баландлиги каби атрибутлар муҳим аҳамиятга эга. Масалан, юқори тонал овоз сигналлари паст тонал овозларга нисбатан тезроқ диққатни жалб қилади ва эвакуацияни бошлаш вақтини камайтиради. Шунингдек, одамларнинг сигналга бўлган реакцияси бино архитектураси, хавфнинг тури ва одамларнинг психофизиологик ҳолати билан ҳам боғлиқ. Демак, овозли огоҳлантириш тизимлари самарали ишлаши учун улар маълумот мазмуни, овоз сифати ва тарқатиш жойлашуви эътиборга олиниши керак. Бу эса фавқулодда вазиятларда инсонларнинг хавфдан тезроқ хабардор бўлиши ва эвакуация жараёнининг самарадорлигини ошириш имконини беради. [3].

Овозли огоҳлантириш тизимларининг самарадорлиги асосан икки омилга боғлиқ: сигналнинг инсон томонидан қабул қилиниши ва эвакуация ҳаракатларини бошлаш вақти. Экспериментлардан маълум бўлишича, антик сигналлар ва сиренага қараганда, тўлиқ ва тушунарли овозли билдиришлар эвакуация жараёнини 15–30% тезлаштиради. Шунингдек, овозли сигналлар

инсонларнинг стресс даражасини ҳам камайтиради, бу эса уларнинг тўғри ва самарали ҳаракат қилишини таъминлайди. Тизимда сигналнинг вақти, тоналлиги, баландлиги ва тарқалиш йўналишини оптималлаштириш орқали фавқуллода вазиятларда хавфни сезиларли даражада камайтириш мумкин. Бу натижалар саноат ва инфратузилма объектларида овозли огоҳлантириш тизимлари самарадорлигини баҳолаш ва уларни такомиллаштириш учун амалий асос сифатида хизмат қилади.

Илмий тадқиқотларда сигнализация тизимларининг самарадорлигини баҳолаш учун дарҳол инсон омилларига асосланган тажрибалар ва экспериментлар қўлланилган. Масалан, инсонларнинг сигналга бўлган реакцияси ва сигнал тизими ишлашининг ишончлилиги борасида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, сигнал тизимининг ишончлилиги ва операторларнинг реакциясини таъминлаш усуллари сезиларли таъсир кўрсатади ва махсус тайёргарлик реакция вақтларини сезиларли равишда камайтиради. [3-4].

Шу каби усуллар саноат объектларида сигналлар ишлатишда муҳим аҳамиятга эга, чунки сигналлар тезкор хабардор қилиш билан бирга операторлар юкламасини ҳам ошириш эҳтимоли бор. Бундай ҳолатларда сигналнинг кўп берилиши инсоннинг тўғри ҳаракатини кечиктиради ва хавфни оширади. Бу усуллар сигнал тизимининг инсон тарафидан қабул қилиниши, реакция вақти ва сигналнинг самарадорлигини объектив баҳолашга хизмат қилади. Шу тариқа, тадқиқот усуллари:

- сигналлар самарадорлигини инсон реакцияси орқали баҳолаш;
- операторлар ва ходимлар томонидан сигнал қабули хусусиятини ўрганиш;
- таҳлилларни статистик ва эмпирик усуллар орқали амалга оширишни ўз ичига олади.

Бу DCS мониторинг панели ишлаб чиқариш жараёнидаги газ, ҳарорат ва босимни реал вақтда назорат қилади. Ҳозирги ҳолатда:

Газ (18.2 ppm) – меъёрга яқин, огоҳлантириш бор
Ҳарорат (61.7°C) – ошган, хавф тенденцияси мавжуд
Босим (3.5 bar) – нисбатан барқарор

Графиклар параметрларнинг ўзгаришини кўрсатиб, жараёнда аста-секин хавф ортиб бораётганини билдиради. А зонада огоҳлантириш мавжуд, бошқа зоналар нормал. Тизим хавфни эрта аниқлаяпти, лекин ҳарорат ва газ кўрсаткичлари назоратга олиниши керак.

Тадқиқот усуллари ОКМК корхоналарида овозли сигнализация тизимларининг самарадорлигини баҳолаш ва ходимларни фавқулодда вазиятларда тезкор хабардор қилиш жараёнини тадқиқ қилишга қаратилган. Экспериментда овозли сигналлар таъсирининг асосий жиҳатлари, жумладан овоз баландлиги, тоналлиги ва тарқалиш йўналиши, саноат объектлари муҳитида таҳлил қилинди.

Бу DCS панелида барча параметрлар нормал ҳолатда:

Газ: 12.3 ppm – хавфсиз
Ҳарорат: 44.6°C – меъёردа
Босим: 2.5 bar – барқарор

Графиклар ҳам кескин ўзгариш йўқлигини кўрсатади. Барча зоналар (A, B, C, D) – Normal.

Тизим барқарор ишламоқда, хавф ёки огоҳлантириш йўқ.

Тадқиқот ишида ОКМК маъмурий биноларни қамраб олди, бу ерда сигналнинг бино тузилиши, эшиклар, хоналар ва шовқин даражасига таъсири ўрганилди. Ходимлар овозли сигналга реакция қилиш вақти, эвакуация ҳаракатлари ва стресс даражаси кузатилди. Шунингдек, сенсорлар ва автоматик сигнализация тизимлари орқали овозли хабарларнинг тарқатилиши ва қабул қилиниши мониторинг қилинди.

Маълумотлар статистик усуллар орқали таҳлил қилинди:

Реакция вақти ва сигнал тушунарлилигининг корреляцияси;

Эвакуация жараёнининг самарадорлиги;

Сигнал параметрларининг оптимал комбинацияси аниқлаш. [4].

Бу тадқиқот усуллари орқали ОКМК корхоналари учун амалиётда ишлайдиган, хавфсизлик ва самарадорликка мослаштирилган овозли автоматик огоҳлантирувчи тизимни ишлаб чиқиш имкони яратилди. [5].

Таклиф этилган интеллектуал автоматик овозли огоҳлантириш тизими саноат хавфсизлигини таъминлашда янги босқич бўлиб, фавқулодда вазиятларни эрта аниқлаш ва инсон омилини минималлаштириш имконини беради. Саноат корхоналарида фавқулодда вазиятларни эрта аниқлаш ва ходимларни самарали хабардор қилишга қаратилган интеллектуал овозли мониторинг тизимларини ишлаб чиқишнинг долзарблигини тасдиқлайди. Ишлаб чиқилган алгоритмлар юқори шовқинли муҳитда овозли хабарларнинг тушунарлилигини ошириш, хавф турига мос равишда динамик аудио-йўриқномаларни шакллантириш ҳамда хабар бериш тезкорлигини таъминлаш имконини берди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, масофавий мониторинг ва овозли интерфейснинг интеграцияси инсон омилини сезиларли даражада камайтиради, эвакуация жараёнида тартиб-интизомни сақлашга ёрдам беради ва саросиманинг олдини олади. Бу эса, ўз навбатида, фавқулодда вазиятларда тўғри ва тезкор қарор қабул қилиш самарадорлигини оширади.

Таклиф этилган интеллектуал тизимлар, хусусан ОКМК каби йирик саноат корхоналарида, меҳнат муҳофазаси ва саноат хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади. Ушбу ёндашув рақамли технологиялар асосида хавфларни бошқаришнинг замонавий модели сифатида амалий жорий этиш учун юқори салоҳиятга эга.

Адабиётлар руйхати:

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками в техносфере: учебник для вузов. – Москва: Юрайт, 2020. – 340 с.
2. Гусева Е.Л., Павлов И.В. Автоматизация систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на промышленных объектах // Безопасность труда в промышленности. – 2019. – №4. – С. 15-21.
3. Иванов С.А. Системы мониторинга и раннего обнаружения техногенных катастроф. – Санкт-Петербург: Политехника, 2021. – 215 с.
4. Каримов А.А., Назиров Ш.А. Саноат корхоналарида хавфсизликни бошқаришнинг интеллектуал усуллари // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. – 2022. – №2. – Б. 45-50.
5. Петров В.И. Методы синтеза речи в системах аварийного оповещения // Вестник связи. – 2020. – №8. – С. 32-38.